

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7236600>
УДК 342.571

КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ ПОНЯТИЯ И СТРУКТУРЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА

О.Г. Савицкая,
к.э.н., доц., кафедра ГМКУ,
А.Р. Власова,
магистрант 2 курса, напр. «Государственное и муниципальное
управление»,
РГРТУ,
г. Рязань

Аннотация: В статье рассматриваются различные научные подходы к определению понятия и сущности гражданского общества. Кроме того, подчеркивается специфика гражданственности в контексте сотрудничества гражданского общества и органов государственной власти. Гражданские организации являются результатом общественной инициативы, которая направлена на реализацию прав и свобод граждан. В статье представлены признаки и структура гражданского общества, а также разработана их классификация.

Ключевые слова: гражданское общество, гражданство, государство, права, личность, негосударственные организации, структура, социальная активность

CONSTITUTIONAL AND LEGAL ANALYSIS OF THE CONCEPT AND STRUCTURE OF CIVIL SOCIETY

O.G. Savitskaya,
Candidate of Economics, Associate Professor, Department of the State
Medical University,

A.R. Vlasova,

2nd year master's student, direction "State and municipal management",
RGRTU,
Ryazan

Annotation: The article discusses various scientific approaches to the definition of the concept and essence of civil society. In addition, the specifics of citizenship in the context of cooperation between civil society and public authorities are emphasized. Civil organizations are the result of a public initiative aimed at the realization of the rights and freedoms of citizens. The article presents the characteristics and structure of civil society, as well as their classification.

Keywords: civil society, citizenship, state, rights, personality, non-state organizations, structure, social activity

В настоящее время, в условиях интенсивного формирования институтов гражданского общества в Российской Федерации, возникает необходимость в правильном понимании термина "гражданское общество". Прежде всего, стоит отметить, что существует определенное различие в понятиях "общество" и "гражданское общество". Общество – это совокупность всех людей, включая государство со всеми вытекающими отсюда последствиями, а гражданское общество также включает всех людей, но не государство как политическую систему. В свою очередь гражданское общество – это реальное государство, формирующее общество. Как часть общества, она участвует в воспроизводстве общества и создает материальную основу жизни, она существовала всегда и противопоставляется государству, которое специализируется в области управления [1].

Гражданское общество возникло позже, чем само общество, оно появилось после создания самого государства и только потом стало играть роль в тесной взаимосвязи с государством [2]. В связи с чем можно сделать вывод, что гражданское общество не может существовать без государства как политической структуры. Гражданское общество и государство должны находиться в постоянном контакте друг с другом. Каждый, кто принадлежит к

гражданскому обществу, может принадлежать только к соответствующему общественному и государственному устройству, то есть если само государство является легитимным и светским.

В настоящее время существует различные подходы к определению понятия «гражданское общество», некоторые из них представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Обобщение определений гражданского общества

Автор	Определение гражданского общества
В.А. Четвернина	Это область жизни людей, относительно независимая от государства, сфера общественных отношений (особенно отношений собственности), в которую вступают свободные индивиды, преследуя свою частную жизнь и интересы [3].
В.Д. Перевалов	Это либеральное и демократическое правовое общество, в центре которого находится личность, создающее атмосферу уважения к правовым традициям и законам, общечеловеческим гуманистическим идеалам, обеспечивающее свободу творчества и предпринимательской деятельности, создающее возможности для благополучия и реализации прав человека и гражданина, органично развивающее механизмы ограничения и контроля деятельности государства [3].
Л.А. Морозова	Сумма общественных отношений, преимущественно материальных, товарно-рыночных, семейных, моральных и других, относительно независимых от страны [4].
В.К. Бабаев	Это совокупность отношений вне государства и политики (экономических, социальных, культурных, нравственных, духовных, семейных, религиозных), которые относительно независимы, автономны и "застрахованы" от произвольного вмешательства государства [4].
А.В. Малько	Это совокупность межличностных отношений и семейных, общественных, финансовых, культурных, духовных и других структур, которые формируются в обществе вне и без вмешательства государств [5].

Автор	Определение гражданского общества
М.И. Абдуллаев	Легитимное демократическое общество, связующим фактором которого является признание, гарантия и защита естественных и приобретенных прав человека и гражданина [5].

Исходя из вышесказанного, можно сказать, что гражданское общество – это совокупность религиозных, семейных, нравственных, социально-экономических и государственных отношений, посредством которых люди удовлетворяют свои потребности.

На наш взгляд, основными характеристиками гражданского общества являются: высокий уровень сознания населения, связи между членами общества, наличие государственной власти, в которой носителями власти являются только служащие, способные решать социальные проблемы, децентрализация, компромисс, а не конфликт, частичная принадлежность власти органам местного самоуправления, развитое коллективное сознание.

Структура гражданского общества включает в себя множество элементов.

- политические партии;
- религиозные объединения;
- средства массовой коммуникации;
- коммерческие и некоммерческие организации;
- общественные объединения, инициативные группы и пр.

Таким образом, гражданское общество – это важная социальная группа, которая формируется по принципу самоорганизации для реализации важных интересов с помощью государства и защиты прав граждан, прав, связанных с распоряжением и владением собственностью [6].

Гражданские институты являются результатом социальной деятельности, их цель – реализация гражданских прав и свобод. Они образуют устойчивую форму совместной деятельности и являются организационной основой для последующего объединения людей и развития гражданского общества [7]. В рамках настоящего исследования нами представлена авторская классификация институтов гражданского общества по различным основаниям (рис. 1).

Рисунок 1 – Классификация гражданского общества

Гражданское общество – это особая форма общества, где существует свобода выражения мнений, правозащитная деятельность, доступность информации и возможность обмена информационными и образовательными технологиями с другими странами.

Количество некоммерческих организаций немного уменьшилось по сравнению с предыдущими годами – на 4,5% за последние три года. Об этом говорится в отчете Министерства юстиции за 2021 год. В целом, это предсказуемая ситуация, обусловленная последовательной работой в области контроля за деятельностью некоммерческих организаций, в основном путем

исключения из отраслевых реестров сведений об организациях, фактически прекративших свою деятельность [8].

По данным Минюста, общее количество зарегистрированных в России некоммерческих организаций на начало этого года превысило 213 000, из которых 198 800 находятся под государственным контролем – 90 000 общественных объединений, включая 53 политические партии и их 2 900 отделений, 31 000 религиозных организаций и 91 000 иных некоммерческих организаций, в том числе 7 отделений международных организаций, а также иностранные некоммерческие организации.

В прошлом году национальный реестр прошли 12 600 новых организаций, что на 5,8 % меньше, чем в 2020 году. Более 15 000 организаций были исключены из реестра, из них 4 900 по решению судов и еще 5 700 по решению налоговых органов. Было принято 565 решений о приостановлении государственной регистрации некоммерческих организаций, восемь решений о приостановлении государственной регистрации политических партий и 30 аналогичных решений в отношении их региональных отделений [8].

Рисунок 2 – Состояние гражданского общества в РФ на 2021г.

Таким образом, подводя итог, отметим ряд специфических особенностей гражданского общества:

1. Гражданское общество может выступать в качестве особого социального актора.

2. Обладает собственной политической властью и возможностями.

3. Сфера взаимодействия гражданского общества и государства не относится к специальному политическому органу, который может принимать совместные управленческие решения. Каждый субъект принимает это решение самостоятельно, исходя из своих возможностей и используя свои политические институты.

4. Особенность гражданского общества заключается также в том, что оно является результатом «самоорганизации».

Список литературы

[1] Авцинова Г.И. Взаимодействие государства и гражданского общества в контексте обеспечения общественной безопасности России / Г.И. Авцинова, И.А. Супряга // PolitBook. – 2019. №1. 126-128 с.

[2] Бондаренко Е.О. Значение гражданского общества в современном государстве / Е.О. Бондаренко // Новая наука: Опыт, традиции, инновации. – 2017. № 1-2 (123). 175-177 с.

[3] Бронников И.А. Метаморфозы гражданского общества / И.А. Бронников // PolitBook. – 2019. №2. 75-79 с.

[4] Буренко В.И. Электронное гражданское общество: иллюзия или реальность? (Зарубежный опыт и отечественная практика. Политический аспект) / В.И. Буренко, И.А. Бронников // Знание. Понимание. Умение. – 2018. №1. 304-3011 с.

[5] Галимова Л.Р. Права и свободы граждан как критерий формирования гражданского общества и правового государства / Л.Р. Галимова // Право: современные тенденции: материалы III Междунар. науч. конф. (г. Краснодар, февраль 2016 г.). – Краснодар: Новация, 2019. 4-7 с.

[6] Гриб В.В. Взаимодействие органов государственной власти и институтов гражданского общества в Российской Федерации: конституционно-правые аспекты: монография. / В.В. Гриб // 2-е изд., доп. и переработанное. – М.: Изд-во «Юрист», 2018. 34-38 с.

[7] Горелов А.А. Предпосылки становления гражданского общества / А.А. Горелов, Т.А. Горелова // PolitBook. – 2017. № 2. 168-171 с.

[8] Доклад о состоянии гражданского общества в Российской Федерации за 2021 год. – М., Общественная палата Российской Федерации, 2021. [Электронный ресурс]. – URL: <https://files.oprf.ru/storage/documents/doklad-oprf2021.pdf>. (дата обращения: 02.05.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Avtsinova G.I. Interaction between the state and civil society in the context of public security in Russia / G.I. Avtsinova, I.A. Supryaga // PolitBook. – 2019. No. 1. 126-128 p.

[2] Bondarenko E.O. The value of civil society in the modern state / E.O. Bondarenko // New Science: Experience, Traditions, Innovations. – 2017. No. 1-2 (123). 175-177 p.

[3] Bronnikov I.A. Metamorphoses of civil society / I.A. Bronnikov // PolitBook. – 2019. No. 2. 75-79 p.

[4] Burenko V.I. Electronic civil society: illusion or reality? (Foreign experience and domestic practice. Political aspect) / V.I. Burenko, I.A. Bronnikov // Knowledge. Understanding. Skill. – 2018. No. 1. 304-3011 p.

[5] Galimova L.R. Rights and freedoms of citizens as a criterion for the formation of civil society and the rule of law / L.R. Galimova // Law: current trends: materials of the III Intern. scientific conf. (Krasnodar, February 2016). – Krasnodar: Novation, 2019. 4-7 p.

[6] Grib V.V. Interaction between public authorities and civil society institutions in the Russian Federation: constitutional and legal aspects: monograph. / V.V. Mushroom // 2nd ed., add. and recycled. – М.: Publishing house "Jurist", 2018. 34-38 p.

[7] Gorelov A.A. Prerequisites for the formation of civil society / A.A. Gorelov, T.A. Gorelova // PolitBook. – 2017. No. 2. 168-171 p.

[8] Report on the state of civil society in the Russian Federation for 2021. – М., Public Chamber of the Russian Federation, 2021. [Electronic resource]. – URL: <https://files.oprf.ru/storage/documents/doklad-oprf2021.pdf>. (date of access: 05/02/2022).

© О.Г. Савицкая, А.Р. Власова, 2022

Поступила в редакцию 05.09.2022

Принята к публикации 11.10.2022

Для цитирования:

Савицкая О.Г., Власова А.Р. Конституционно-правовой анализ понятия и структуры гражданского общества // Инновационные научные исследования. 2022. № 10(22). С. 150-158. URL: <https://ip-journal.ru/>